

BIAYA DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Kelompok 5

Norhayati	180101050149
Muhamad Arsad	180101050156
Anita Rahmah	180101050272
Nabilla Azizah	180101050297
Muhammad Fernanda Hadiannor	180101050772
Anggun Puspitasari	180101050808
Rahman Wahid Santoso	180101050925

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri untuk mempunyai kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa.¹ Menurut Soekidjo Notoatmodjo, bahwa pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Sedangkan definisi pendidikan dalam perspektif kebijakan, kita telah mempunyai rumusan formal dan operasional, sebagaimana tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, bahwa pengertian pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

¹ Nur Fadillah, Anak Agung Gede Agung, dan I Made Yudana, “Analisis Biaya Pendidikan dan Hubungan dengan Mutu Pendidikan” *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan* Vol. 6 No.1, 2015, h. 2-3.

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Lebih lanjut dalam pasal 3 dijelaskan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan pemerintah. Salah satu Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 menetapkan tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan. Dalam penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah mengategorikan sekolah atau madrasah yang telah atau hampir memenuhi standar nasional ke dalam Sekolah Kategori Mandiri.

Sekolah merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan formal, yang berusaha membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh masyarakat. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan memiliki tugas untuk mendidik para peserta didiknya yang sedang dalam masa perkembangan menuju kedewasaan untuk mencapai perubahan-perubahan positif baik berkenaan dengan pengetahuan, sikap maupun keterampilannya. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan di sekolah mengacu kepada pembentukan pribadi peserta didik yang matang dan mampu berdiri sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, individu berkembang dan mempelajari setiap hal yang ada lingkungannya dan membentuk suatu persepsi-persepsi dengan didasari oleh penglihatan, pendengaran, dan perasaannya terhadap lingkungan. Sekolah juga berkepentingan terhadap perubahan lingkungan seseorang di dalam masyarakat. Perubahan lingkungan itu antara lain dapat dilakukan melalui fungsi layanan bimbingan, penyediaan forum

komunikasi antara sekolah dengan lembaga sosial lain dalam masyarakat. Sebaliknya partisipasi sadar seseorang untuk selalu belajar dari lingkungan masyarakat, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh tugas-tugas belajar serta pengarahan belajar yang dilaksanakan di sekolah.

Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen pembiayaan pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak saat dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan bermutu selalu dikaitkan dengan unsur pembiayaan. Suatu hal yang mudah diterima bahwa pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan biaya yang tidak sedikit. Sistem penganggaran pendidikan merupakan salah satu isu dalam pendidikan di Indonesia, baik dari sisi prosedur penghitungan maupun mekanisme penyalurannya. Mekanisme pembiayaan partisipatif memungkinkan sekolah untuk mendapatkan sumber pembiayaan tambahan dari orang tua siswa yang mampu secara ekonomi. Secara tidak langsung hal ini berdampak pada meningkatnya sumber dana bagi sekolah yang berbanding lurus dengan mutu sekolah.

Sekolah yang bermutu umumnya dihuni oleh siswa dengan orang tua siswa yang mampu atau kaya. Sedangkan orang tua siswa yang kurang mampu secara ekonomi tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu yang umumnya berbiaya mahal. Pilihan bagi orang tua siswa yang kurang mampu secara ekonomi adalah sekolah dengan layanan mutu yang minimal dengan biaya pendidikan yang murah.²

² Manoto, "Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah SMA Swasta", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol. 7. No.3, 2017. h. 235.

B. PEMBAHASAN

1. KONSEP BIAYA DAN MUTU (KUALITAS)

Ada beberapa sumber daya yang perlu dibayar sesuai dengan harganya masing-masing saat menjalankan pendidikan. Harga sumber daya disebut biaya, sedangkan sumber daya yang digunakan disebut biaya pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah segala kegiatan untuk menyediakan dana yang dialokasikan dalam proses pendidikan.

Perlu diketahui bahwa tidak setiap harga adalah biaya. Di bidang bisnis, sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan disebut sebagai pengorbanan karena sumber dana ini tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya. Selain itu, tidak semua pengorbanan disebut biaya karena hanya pengorbanan rasional secara ekonomi dengan karakteristik tertentu yang benar-benar disebut biaya. Karakteristiknya adalah sebagai berikut: 1) pengorbanan dapat diprediksi pada awal atau dapat dihitung, 2) pengorbanan tidak dapat dihindari, 3) pengorbanan dapat dihitung secara kuantitatif dan melekat erat pada produksi.

Pemborosan bukan biaya, melainkan kerugian karena biaya akan melibatkan output. Apa pun yang boros akan merusak efisiensi; namun, biaya mengacu pada efisiensi dan efektivitas. Dunia pendidikan menggunakan konsep ekonomi, menghitung biaya secara ketat karena batas dana. Oleh karena itu, perlu menetapkan tahapan dan prioritas.

Idochi Anwar menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya mencari sumber dana dan menggunakan dana dalam proses pendidikan. Dengan demikian, keuangan pendidikan memiliki setidaknya tiga aspek: pendapatan (sumber dana), pengeluaran yang merupakan alokasi dana yang diperoleh, dan akuntabilitas penggunaan dana.³

Adapun beberapa konsep mutu yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:⁴

1. Menurut Juran (1993), mutu produk ialah kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan

³ Idochi Anwar, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, (Jakarta: P2LPTK Dirjen Dikti Depdikbud, 1990).

⁴ Abdul Hadis dan Nurhayati B, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 85.

- pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama yaitu (1) teknologi; yaitu kekuatan; (2) psikologis, yaitu rasa atau status; (3) waktu, yaitu kehandalan; (4) kontraktual, yaitu ada jaminan; (5) etika, yaitu sopan santun.
2. Menurut Crosby mutu ialah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.
 3. Menurut Deming mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan baik berupa barang maupun jasa.

2. PENGERTIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 Pasal 31 “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semuanya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, termasuk mahal biaya pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap usaha pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan mempunyai peran yang sangat menentukan. Ada dua hal penting yang perlu dikaji atau di analisis dalam pembiayaan pendidikan, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*Total cost*) dan biaya satuan persiswa (*unit cost*).

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki

rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang akan terjadi pada tatanan, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan biaya pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenai pembiayaan pendidikan ini.

Cook (2009:304) menyatakan bahwa “*the cost education is the source which is used for educational quality given as feed back of the continial information through application forms.*”⁵ Biaya pendidikan adalah sumber daya yang digunakan untuk mutu pendidikan yang diberikan sebagai imbalan informasi yang dikumpulkan secara rutin melalui formulir aplikasi. Sedangkan Bond dan Horn (2009:2) menyatakan bahwa “*educational costs is a social inclusion approach involves the building of personal capacities and material resources, in order to fulfil one’s potential for economic and social participation, and thereby a life of common dignity. It stresses personal capacities-health, educatiotn social networks, material resources-adequate housing transport, income and access to services, to fulfil potential for economic (work) and social participation (recreational, cultural, sporting and everyday living activities)-and thereby a socially valued lifestyle.*”⁶ Biaya pendidikan merupakan suatu pendekatan inklusi sosial yang melibatkan pembentukan kemampuan pribadi dan sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan potensial ekonomi dan partisipasi seseorang. Hal ini menekankan kemampuan pribadi-kesehatan, jaringan sosial pendidikan, sumber keuangan-transportasi perumahan yang memadai, pendapatan dan akses untuk jasa, memenuhi kebutuhan potensial ekonomi (pekerjaan) dan partisipasi sosial (rekreasi, budaya, olahraga, dan aktifitas harian), serta gaya hidup sosialnya.

⁵ Mark Cook, *Personnel Selection, Adding Value Through People*, (Oxford, USA: Wiley-Blackwell, 2009), h. 304.

⁶ Sharon Bond & Michael Horn, *The Cost of a Free Education*, (Australia: Brotherhood of St Laurance, 2009), h.2.

Kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau terisirat.⁷ Dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas mengacu pada masukan, proses, maupun keluaran atau hasil. Kualitas masukan dapat dilihat dari berbagai sisi:

1. Kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa.
2. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, sarana prasarana sekolah, dan lain-lain.
3. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi dan deskripsi kerja.
4. Mutu masukan bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.⁸

3. JENIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang dikelola secara konvensional maupun berbasis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya dengan dikaitkan dengan kualitas pendidikan menggariskan bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Dengan kata lain, hubungan antara penambahan biaya pendidikan dengan peningkatan kualitas pendidikan bersifat linier. Pendapat ini tentu masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Bukan tidak mungkin dan memang hampir dipastikan masih banyak faktor dominan lain yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja sekolah, seperti kompetensi guru, lingkungan belajar, tingkat sosial ekonomi keluarga, dan lain-lain. Biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.

⁷ Suprpto, dkk, *Budaya Sekolah dan Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Pena Citasatria, 2008), h. 20.

⁸ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 53.

Biaya langsung yaitu semua pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dalam hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.⁹ Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi, misalnya biaya siswa, transportasi, jajan dan kesehatan.

4. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Di Amerika dan Inggris pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an menurut Psacharopoulos (1987) telah dilakukan kajian khusus mengenai hubungan antara pendidikan dan ekonomi. Sejak saat itu terjadi perkembangan pesat dalam riset dan publikasi ekonomi pendidikan, meliputi topik-topik kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peran dari tenaga kerja terdidik dalam pembangunan ekonomi, biaya dan pembiayaan dalam pembangunan pendidikan serta studi-studi lain yang relevan. Selain sebagai salah satu cabang dari ilmu ekonomi, definisi ekonomi pendidikan telah berkembang menjadi penerapan prinsip-prinsip ilmu ekonomi untuk menganalisis kegiatan pendidikan.¹⁰

Pembiayaan pendidikan bertitik tolak pada prinsip-prinsip ekonomi, sehingga sebagian besar analisis ekonomi baik mikro maupun makro dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah pendidikan. Psacharopoulos (1987) menegaskan lebih jauh bahwa ekonomi pendidikan berorientasi kepada peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi, sedangkan perannya yang kedua ekonomi pendidikan mempunyai cakupan besar bahasan yang lebih luas, menjangkau semua analisis ekonomi yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan.

Konsep *Human capital* menurut Psacharopoulos (1987) berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui

⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 48.

¹⁰ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 135.

pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan “*life time earnings*”. Pembentukan *human capital* melalui pendidikan kemudian merupakan agenda dari para ahli ekonomi untuk melakukan penelitian, karena disadari bahwa dampak dari pendidikan terhadap ekonomi sangatlah besar. Dalam konsep *human capital*, pendidikan yang lebih tinggi menurut Becker (1993) akan menimbulkan produktifitas yang lebih tinggi pula, asumsi ini salah satu aspek penting dalam pengembangan SDM melalui pendidikan dan latihan sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan produktifitas kerja. Produktifitas pendidikan sebagai hasil proses manajemen yang memiliki fungsi produk menunjukkan kinerja pendidikan khususnya kinerja sekolah tampak pada output manajemen dalam bentuk pelayanan maupun lulusan, karenanya fungsi produksi pendidikan merupakan hal yang penting untuk memastikan investasi pendidikan memberi keuntungan.¹¹

Walaupun perbedaan tingkat pendapatan tidak terhenti pada tingkat pendidikan saja tetapi juga harus didukung oleh pengalaman kerja, skill, sektor usaha, jenis usaha, lokasi dan lain sebagainya. Fisikal input sekolah terdiri dari karakteristik gedung, ketersediaan fasilitas pembelajaran di kelas dan sekolah, kuantitas dan kualitas peralatan yang tersedia, strategi dan program pengajaran, alat bantu mengajar dan tiap-tiap mata pelajaran, fasilitas dan kelengkapan ruang kelas dan kantor, fasilitas fisik dan pendukung lainnya. Human input yang membutuhkan biaya operasional terdiri dari administrator dan pejabat struktural sekolah, sekretariat, pelayanan administratif, staf pembantu, guru profesional, supervisor, ahli kurikulum dan pengajaran, dan konselor. Sedangkan input non sekolah dapat mendukung keberhasilan output siswa seperti kawan sebaya, minat, bakat, jenis kelamin, keluarga, status orang tua, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya.

¹¹ *Ibid.*

5. OPERASIONALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Di Indonesia, landasan operasional pembangunan serta kebijakan-kebijakan lainnya didasarkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun setiap lima tahun. GBHN merupakan suatu produk *legislative enactment* yang menjadi suatu biaya pembangunan, termasuk didalamnya pembiayaan pendidikan. Dengan begitu alokasi maupun distribusi pembiayaan pendidikan hendaknya didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan GBHN, terlebih menyangkut sektor pendidikan.

Dalam kasus pendidikan di Indonesia saat ini, masalah mutu pendidikan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan bagi warga negara masih menjadi masalah utama bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang belum memenuhi kewajibannya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, sehingga sistem pendidikan nasional kita masih dihadapkan pada rendahnya mutu pendidikan nasional, meski upaya-upaya untuk mengatasi hal itu telah dilakukan.

Disisi lain, masih minimnya akses masyarakat, terutama masyarakat bawah untuk bisa memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya, sebagai akibat dari kurangnya komitmen pemerintah dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sehingga meteka tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang bermutu. Padahal, jika dilihat dari hak memperoleh pendidikan sebagai hak asasi bagi setiap warga negara, maka pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan pendanaannya bagi pendidikan Orang bermutu). Paling tidak saat ini pemerintah baru terfokus pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun waiib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan yang sederajat. Signifikansi dalam masalah ini adalah apakah target pendidikan untuk semua

Terkait dengan kebijakan pembiayaan pendidikan perlu pola dasar kebijakan pembiayaan yang terfokus dan komprehensif. Untuk mengukur dampak biaya

pendidikan terhadap mutu proses dan hasil belajar terdapat asumsi sebagai berikut: Pertama, berangsur-angsur dikembangkan kebijakan yang tidak membedakan sekolah negeri dan swasta. Kedua, bagi sekolah negeri maupun swasta yang dana masyarakatnya cukup besar, pemerintah tidak perlu memberikan subsidi yang sama dengan sekolah yang akumulasi dana masyarakatnya kecil. Ketiga, perlu dicari varian-varian yang dapat dipakai untuk mendinamisasikan pembiayaan pendidikan yang menuju ke satu pola. Keempat, subsidi parsial dipakai untuk menolong institusi yang lemah.¹²

Analisis kebijakan biaya dalam pendidikan termasuk dalam kajian kebijakan publik yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, sehingga sebagian besar analisis ekonomi, baik mikro maupun makro dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah pendidikan. Analisis kebijakan pembiayaan ini meliputi mekanisme penentuan anggaran pendidikan serta keberadaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) atau biasa dikenal dengan istilah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).

Peran atau kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan terlihat dengan adanya program BOS/M (Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah), sebagaimana dijelaskan dalam buku Panduan BOS, Pengelolaan Keuangan serta Monitoring dan Evaluasi. Buku tersebut menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah, Petunjuk Teknis Keuangan Bantuan Operasional Sekolah, serta Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi. Sementara keterlibatan masyarakat khususnya orang tua peserta didik) dalam pembiayaan pendidikan, belum ada standar minimum maupun maksimum yang terikat secara yuridis. Keterlibatan masyarakat lebih didasarkan pada kebijakan yang ada dalam Dewan Komite Sekolah.

Adapun dampak biaya pendidikan terhadap mutu proses dan hasil belajar dapat diukur sebagaimana asumsi sebagai berikut:

¹² Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h. 75.

1. Pendidikan diperhitungkan menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang baik secara sosial maupun ekonomis. Nilai pendidikan berupa aset moral adalah bentuk kemampuan, kecakapan, ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan dipandang sebagai suatu investasi. Pandangan ini diarahkan oleh premis *Human Capital* (SDM sebagai unsur modal). Berdasarkan premis tersebut, besarnya nilai biaya yang dipergunakan untuk pendidikan dipandang sebagai investasi yang ditanam pendidikan perlu memperhitungkan nilai manfaat (*benefit*) atau keuntungan di masa yang akan datang.
2. Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu.
3. Indikator penting yang dapat mempengaruhi terhadap mutu atau kualitas pendidikan di antaranya adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan dan alat-alat bantu proses belajar mengajar yang belum mencukupi.¹³

Terkait dengan dikurirkannya BOS (Biaya Operasional Sekolah) sebagai tindak lanjut dari Program Kompensasi Pengurangan (penghapusan) Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), di mana seluruh sekolah dasar atau yang sederajat dan menengah atau yang sederajat, baik negeri maupun swasta mendapat dana BOS. Tetapi faktanya, di luar itu (dana BOS) masih banyak tarikan atau iuran-iuran lain yang cukup besar dan bervariasi di beberapa sekolah dasar yang bermutu dengan argumentasi untuk peningkatan mutu pendidikan atau prestasi siswa.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang bermutu adalah sekolah-sekolah yang mempunyai dukungan finansial besar dari masyarakat (orang tua). Akibatnya anak-anak dari kelompok masyarakat ekonomi lemah terpaksa

¹³ Ahmad Arifi, "Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan: Respon Kebijakan Anggaran 20% dari APBN Bagi Upaya Mutu Pendidikan Madrasah", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 5, No.1, 2015, h. 112.

harus merelakan dirinya mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang hanya mengandalkan subsidi pemerintah tersebut (BOS) yang mutu pendidikannya tidak dijamin. Meski di antara mereka ada anak yang memiliki kemampuan dasar kecerdasan yang baik, namun tidak diterima di sekolah yang bermutu karena orang tuanya tidak mampu. Akibat lanjut, para luaran (out put) dari sekolah yang kurang (tidak) bermutu otomatis tidak bisa bersaing dengan anak-anak yang luaran sekolah-sekolah yang bermutu.

C. PENUTUP

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri untuk mempunyai kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap usaha pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan mempunyai peran yang sangat menentukan. Ada dua hal penting yang perlu dikaji atau di analisis dalam pembiayaan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan bermutu selalu dikaitkan dengan unsur pembiayaan. Suatu hal yang mudah diterima bahwa pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan biaya yang tidak sedikit. Sistem penganggaran pendidikan merupakan salah satu isu dalam pendidikan di Indonesia, baik dari sisi prosedur penghitungan maupun mekanisme penyalurannya. Mekanisme pembiayaan partisipatif memungkinkan sekolah untuk mendapatkan sumber pembiayaan tambahan dari orang tua siswa yang mampu secara ekonomi. Secara tidak langsung hal ini berdampak pada meningkatnya sumber dana bagi sekolah yang berbanding lurus dengan mutu sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Idochi, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta: P2LPTK Dirjen Dikti Depdikbud, 1990.
- Arifi, Ahmad, “Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan: Respon Kebijakan Anggaran 20% dari APBN Bagi Upaya Mutu Pendidikan Madrasah”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 5, No.1, 2015.
- Bond, Sharon & Michael Horn, *The Cost of a Free Education*. Australia: Brotherhood of St Laurance, 2009.
- Cook, Mark, *Personnel Selection, Adding Value Through People*. Oxford, USA: Wiley-Blackwell, 2009.
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Fadillah, Nur, dkk., “Analisis Biaya Pendidikan dan Hubungan dengan Mutu Pendidikan” *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan* Vol. 6 No.1, 2015.
- Hadis, Abdul dan Nurhayati B, *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Manoto, “Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah SMA Swasta”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 7. No.3, 2017.
- Mulyasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sagala, Syaiful, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suprpto, dkk., *Budaya Sekolah dan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Pena Citasatria, 2008.